

YASHIL QURILISH, CHIQUINDILARNI BOSHQARISH VA JAMOAT TRANSPORTINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIL SHAHARLARNI YARATISH STRATEGIYALARI

Xatamov Azizbek Yaxraqulovich

Jizzax politexnika instituti katta o'qituvchisi

Email: xatamov1982@mail.ru tel: +998(95) 503-85-82

***Annotatsiya:** Global iqlim o'zgarishi va tezlashgan urbanizatsiya sharoitida barqaror shahar rivojlanishi va yashil infratuzilma muhim masalalarga aylanmoqda. Tadqiqot yashil shaharlarni yaratish strategiyalarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, asosiy e'tibor yashil qurilish, chiqindilarni samarali boshqarish va jamoat transportini rivojlantirishga qaratilgan. Yashil qurilish ekologik toza materiallar va texnologiyalar, shuningdek, energiya va suvni tejavchi tizimlardan foydalanish orqali atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish vositasi sifatida qaraladi. Chiqindilarni samarali boshqarish chiqindilarni to'plashni kamaytirish, qayta ishlash va qayta foydalanishni o'z ichiga oladi. Jamoat transportini rivojlantirish ekologik toza transportni joriy etish va fuqarolarning faol harakatlanishi uchun sharoit yaratishni o'z ichiga oladi. Barqarorlikka erishishning o'ziga xos usullari va mexanizmlari, jumladan, binolarni sertifikatlash, chiqindisizlikni targ'ib qilish, piyodalar va velosiped yo'llarini rivojlantirish, rejalashtirishga jamoatchilikni jalb qilish taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar;** Global iqlim o'zgarishi, yashil infratuzilma, yashil materiallar, energiya samaradorligi, qayta ishlash, elektr transport vositalari, barqaror shaharsozlik, jamoatchilikni jalb qilish.*

***Аннотация:** В условиях глобального изменения климата и ускоренной урбанизации вопросы устойчивого городского развития и зеленой инфраструктуры становятся критически важными. Исследование направлено на анализ стратегий создания зеленых городов, с акцентом на зеленое строительство, эффективное управление отходами и развитие общественного транспорта. «Зеленое» строительство рассматривается*

как средство снижения воздействия на окружающую среду через использование экологически чистых материалов и технологий, а также энергоэффективных и водосберегающих систем. Эффективное управление отходами подразумевает сокращение их накопления, переработку и повторное использование. Развитие общественного транспорта включает в себя внедрение экологически чистого транспорта и создание условий для активного передвижения горожан. Предлагаются конкретные методы и механизмы для достижения устойчивости, включая сертификацию зданий, продвижение концепции нулевых отходов, развитие пешеходных и велосипедных дорожек, а также вовлечение общественности в планирование.

Ключевые слова: *Глобальное изменение климата, зеленая инфраструктура, экологически чистые материалы, энергоэффективность, переработка отходов, электротранспорт, устойчивое городское планирование, вовлечение общественности.*

Annotation: *In the context of global climate change and accelerated urbanization, sustainable urban development and green infrastructure are becoming critical issues. The study aims to analyze strategies for creating green cities, with an emphasis on green building, efficient waste management and public transport development. Green building is seen as a means of reducing environmental impact through the use of environmentally friendly materials and technologies, as well as energy-efficient and water-saving systems. Effective waste management involves reducing waste accumulation, recycling and reusing. The development of public transport includes the introduction of environmentally friendly transport and the creation of conditions for the active movement of citizens. Specific methods and mechanisms for achieving sustainability are proposed, including building certification, promoting zero waste, developing pedestrian and bicycle paths, and involving the public in planning.*

Keywords: *Global climate change, green infrastructure, green materials, energy efficiency, recycling, electric vehicles, sustainable urban planning, public engagement.*

Global iqlim o'zgarishi va urbanizatsiya o'sib borayotgan davrda barqaror shaharsozlik va yashil infratuzilmani rivojlantirish masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shuning uchun ham yashil infratuzilmaning asosiy elementlari sifatida yashil qurilish, chiqindilarni samarali boshqarish va jamoat transportini rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda yashil shaharlarni yaratish strategiyalarini ko'rib chiqish tadqiqot maqsadi qilib olindi.

O'z mohiyatiga ko'ra, yashil qurilish - bu qurilishning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va odamlar uchun sog'lom turmush sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan yondashuvdir (1-jadval) [1]. Binobarin bunga energiya tejaydigan materiallar, qayta tiklanadigan energiya manbalari, suvni tejoychi tizimlar va boshqa ekologik toza texnologiyalardan foydalanish orqali erishiladi.

Barqaror shaharsozlikning asosiy elementlari

1-jadval

Elementlar	Tavsif	Potensial qulayliklar
Yashil qurilish	Ekologik toza materiallar va texnologiyalardan foydalanish	Energiya sarfini kamaytirish, hayot sifatini yaxshilash
Chiqindilarni boshqarish	Chiqindilar to'planishini qisqartirish, ularni qayta ishlash va qayta foydalanish	Chiqindixonalardagi yukni kamaytirish, ekologik vaziyatni yaxshilash
Jamoat transportini rivojlantirish	Ekologik toza avtotransport vositalarini joriy etish, piyodalar va velosipedchilar uchun infratuzilmani rivojlantirish	Karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish, foydalanish qulayligi va harakatchanligini yaxshilash

Chiqindilarni samarali boshqarish esa chiqindilarni ishlab chiqarishni kamaytirish, ularni qayta ishlash va qayta ishlatishni o'z ichiga oladi [2]. Bu borda chiqindilarni organik, qayta ishlanadigan va qayta ishlanmaydigan turlarga ajratish markaziy element bo'lib, shu bilan ochiq maydonlarga va atrof-muhitga tashlanadigan salbiy yukni sezilarli darajada kamaytiradi.

Jamoat transportini rivojlantirish ham nafaqat yoʻnalishlar va transport vositalari sonini koʻpaytirish, balki elektr avtobus va tramvay kabi ekologik toza transport vositalarini joriy etish, shuningdek, piyodalar va velosipedlar harakatini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratishni ham oʻz ichiga oladi [3].

1-jadvaldan koʻrinib turibdiki, barqaror shaharsozlik va yashil infratuzilmani rivojlantirishning asosiy elementlarining har biri ekskursiyalar shaharlarning ekologik farovonligiga va ular aholisining hayot sifatiga katta hissa qoʻshish imkoniyatiga ega. Yashil qurilish sogʻlom shahar muhitini yaratishga, energiya va suv sarfini kamaytirishga yordam beradi [4]. Chiqindilarni boshqarish nafaqat atrof-muhitni yaxshilaydi, balki qayta ishlash va qayta foydalanish tizimlarini yaratish orqali iqtisodiyotni ragʻbatlantiradi. Jamoat transporti va motorsiz sayohatlar uchun infratuzilmani rivojlantirish shaxsiy transport vositalariga qaramlikni kamaytiradi, bu esa uglerod chiqindilarining kamayishiga va jismoniy faollikni oshirish orqali aholi salomatligini yaxshilashga olib keladi.

Yashil qurilish, chiqindilarni qayta ishlash va jamoat transportini rivojlantirish orqali ekologik toza shaharlar yaratish uchun qanday usul, yoʻnalish va mexanizmlarni tavsiya qilinadi degan savol tugʻiladi [5].

Yashil qurilish, chiqindilarni boshqarish va jamoat transportini rivojlantirish orqali ekologik toza shaharlarni yaratish uchun quyidagi usullar, yoʻnalishlar va mexanizmlar tavsiya etiladi:

-binolarni ekologik standartlar boʻyicha sertifikatlash. Bunda binolarning ekologik tozaligini taʼminlash uchun xalqaro (LEED, BREEAM) va milliy sertifikatlash standartlarini qoʻllash [6];

-tabiiy yorugʻlik va shamollatish, yashil tomlar va devorlardan foydalanishni oʻz ichiga olgan holda, boshidan atrof-muhitni hisobga olgan holda loyihalarni ishlab chiqish [7];

-energiya tejankor yoritish, isitish, shamollatish va havoni tozalash tizimlarini o'rnatish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish (quyosh panellari, shamol turbinalari);

-chiqindilar to'planishini kamaytirish, ya'ni bir marta ishlatiladigan materiallardan foydalanishni qisqartirishni rag'batlantirish, nol chiqindi tushunchasini targ'ib qilish;

-organik chiqindilar uchun kompostlash tizimlarini yaratish, chiqindilarni kamaytirish va o'g'it ishlab chiqarish;

-ishlab chiqaruvchilardan o'z mahsulotlarini foydalanish muddati tugagandan so'ng utilizatsiya qilish va qayta ishlash uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlarini talab qiladigan siyosatlarni joriy etish [8];

Velosipedchilar va piyodalar uchun infratuzilmani yaxshilash borasida xavfsiz va qulay harakatlanish uchun velosiped yo'llari, piyodalar yo'laklari va piyodalar uchun hududlarni qurish;

-elektroavtobus va trolleybuslarni joriy etish, elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalari tarmoqlarini yaratish;

-velosipedni muqobil transport vositasi sifatida rag'batlantirish uchun umumiy velosiped almashish stantsiyalarini joylashtirish;

-mahalliy ehtiyojlar va tashabbuslarni hisobga olgan holda rejalashtirish va qarorlar qabul qilishda jamoatchilikni jalb qilish [9];

-barqaror rivojlanish uchun innovatsion yechimlarni amalga oshirish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish.

Bu usullar va mexanizmlar mahalliy ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni hisobga olgan holda, muayyan shahar yoki hududning o'ziga xosligi va ehtiyojlariga qarab moslashtirilishi mumkin.

Xulosa sifatida shini ta'kidlashimiz mumkinki, barqaror shaharsozlik va yashil infratuzilmani rivojlantirish yashil shaharlarni yaratishga kompleks yondashuvni ifodalaydi. Yashil qurilish strategiyalarini amalga oshirish,

chiqindilarni samarali boshqarish va jamoat transportini rivojlantirish hukumat, biznes va jamiyat o'rtasida muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarni talab qiladi [10]. Biroq, bunday yondashuvning potentsial foydalari - shaharlarning ekologik oqibatlarini sezilarli darajada kamaytirish, shahar aholisining salomatligi va farovonligini yaxshilash va barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish - bu sa'y-harakatlarni juda muhim va foydali qiladi.

Taklif etilayotgan strategiyalarni amalga oshirish shaharlarga nafaqat mavjud ekologik muammolarni yengish, balki kelajak avlodlar farovonligi uchun sharoit yaratish, kelajak uchun barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi. Shunday qilib, barqaror shaharsozlik nafaqat ekologik muammolarga javob, balki adolatli va sog'lom jamiyatlarni yaratish yo'lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гаппаров Б. Н. Экологические проекты как психологический метод экологического управления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 103-106.

2. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

3. Mahkamovich S.A. Qurilish majmuasida menejmentni tashkil qilishning zamonaviy shakllari // Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 128.

4. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

5. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Боротов А.Н., Хатамов А.Я., Бойкулов Ў.Т. Балиқ етиштириш ҳолати ва унинг озуқа базасини мустаҳкамлаш бўйича изланишлар // Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 9-12.

7. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

8. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi //Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.

9. Беркинов Б.Б., Айнакулов М.А. Производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями //Джизак.: Типография Джизакского политехнического института. – 2004.

10. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления //технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.